

УДК 340.115

Муляр Галина Володимирівна –

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Galyna V. Muliar –

PhD in History, Associate Professor, Department of Criminal Law,
Procedure and Criminology,
Academy of Labour, Social Relations and Tourism
(3-A, Kiltseva doroha, 03187, Kyiv, Ukraine)

Методи дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я

Стаття присвячена виявленню методів дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Зазначено, що на рівні адміністративного права методи визначаються залежно від мети дослідження, з врахуванням змісту об'єкта та предмета пізнання. Встановлена відсутність наукових робіт щодо виявлення методів дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Визначено, що методи дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я складаються із сукупності філософських, загальнонаукових, конкретно-спеціальних методів, за допомогою яких відбувається процес пізнання адміністративного забезпечення права на охорону здоров'я у державі.

Ключові слова: здоров'я, права на охорону здоров'я, філософія, методи, пізнання, загальнонаукові методи, юридичні науки.

Статья посвящена выявлению методов исследования административно-правового обеспечения реализации права на охрану здоровья. Указано, что на уровне административного права методы определяются в зависимости от цели исследования, с учетом содержания объекта и предмета познания. Установлено отсутствие научных работ по выявлению методов исследования административно-правового обеспечения реализации права на охрану здоровья. Определено, что методы исследования административно-правового обеспечения реализации права на охрану здоровья состоят из совокупности философских, общенаучных, конкретно-специальных методов, с помощью которых происходит процесс познания административного обеспечения права на охрану здоровья в государстве.

Ключевые слова: здоровье, право на охрану здоровья, философия, методы познания, общенаучные методы, юридические науки.

G. V. Muliar Research Methods of Administrative and Legal Realization of the Right to Health Care

The article is focused on determining the research methods of administrative and legal realization of the right to health care. It has been noted that methods at the level of administrative law are determined depending on the purpose of the research, taking into account the content of the object and subject matter of cognition. The author has established the lack of scientific works on identifying methods of research of administrative and legal realization of the right to health care.

The objective of the article is to determine the methods of administrative and legal realization of the right to health care. It has been determined that research methods of administrative and legal realization of the right to health care consist of a set of philosophical, generally scientific, specific methods, which assist the process of cognition of administrative provision of the right to health care in the state. Philosophical methods of cognition are used to identify the basic categories while conducting the study of administrative and legal realization of the right to health care, in particular the value of the concept of "health" and its correlation with the public and state interests. Generally scientific methods are used to identify the categorical concept, its elements. Specific research methods provide an opportunity to fully and comprehensively research administrative and legal

provision for the realization of the right to health care. The author has argued the special importance of the axiological, prognostic method for the cognition of administrative and legal provision for realizing the right to health care. It has been emphasized that a synergistic method based on a synergistic interpretation of the world is one of the methods that make it possible to establish the instability of functioning of the relevant legal relations. This method has been offered to apply for identifying legal relations that arose from the introduction of quarantine measures that led to instability of the functioning of administrative relations, in particular in the health care sector.

Keywords: health, right to the protection of health, philosophy, methods of perception, general scientific methods, legal sciences.

Постановка

проблеми.

Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров'я є складовим елементом механізму здійснення конституційного права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 Конституції України) [1]. Забезпечення права на охорону здоров'я наразі є актуальним не лише внаслідок гальмування проведення медичної реформи, а і світової пандемії COVID-19. Одним із засобів припинення поширення пандемії стало введення карантинних заходів згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [2], що є прикладом саме адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Наведена актуальність потребує нового пізнання предмету дослідження, яка може бути отримана лише при застосуванні наукових методів. При цьому, кожне наукове поняття, внаслідок особливостей та самостійності змісту, має власні методи дослідження, які базуються на філософських, загально-наукових методах. Тому засадою зазначеного наукового дослідження є вдале обрання методів пізнання об'єкта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам визначення методів дослідження в юриспруденції присвячена значна кількість наукових праць. Так, в теорії права можна виділити праці О.Г. Данильяна і О.П. Дзьобаня «Організація та методологія наукових досліджень» [3], П.М. Рабіновича «Методологія юридичної науки» [4]. В теорії адміністративного права методологія і методи адміністративного права визначались у працях В.Л. Ортинського [5], А.М. Благодарного [6], В.І. Теремецького [7] та інших вчених.

Невирішені раніше проблеми.

Незважаючи на якісні здобутки наукових досліджень щодо методів адміністративного права, методи пізнання адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я не здобуто. Тому, тематика методів адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я є актуальною та потребує окремого дослідження.

Метою статті є визначення методів адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Для її досягнення необхідно розв'язати завдання щодо виокремлення методів юридичної науки, які можуть бути застосовані для об'єкта дослідження та встановити можливість їх застосування щодо нього.

Виклад основного матеріалу. Стосовно визначення поняття методу існують різні наукові дискусії. Найбільш узагальненою, на наш погляд, є позиція О.Г. Данильяна і О.П. Дзьобаня, які під методом розуміють сукупність принципів, прийомів, правил, вимог пізнавальної й практичної діяльності, обумовлених природою й закономірностями досліджуваного об'єкта, якими необхідно керуватися в процесі пізнання [3, с. 242]. У методі об'єднані суб'єктивні та об'єктивні аспекти пізнання [8, с. 37], що дозволяє отримати істину відносно предмета дослідження. Застосування загальних, спеціальних та конкретно-наукових методів надає можливість визначити логіку пізнання, встановити його раціональний шлях [9, с. 5-6]. Методи наукового дослідження формуються стосовно кожної науки окремо, визначаючи спеціальні методи, які можуть пронизувати будь-який науковий пошук. Так, відбувається і щодо юридичних наук.

На думку П.М. Рабіновича, в юридичній науці застосовують систему підходів і способів наукового дослідження, з метою вивчення

державно-правових явищ [4, с. 618]. Глибина теоретичного осмислення правових явищ значною мірою залежить від методологічної оснащеності дослідження, оволодіння великим спектром методів вивчення явищ навколишньої дійсності, пошуку адекватних природі явищ прийомів і методів дослідження [5, с. 5]. Що стосується методів юридичної науки, то з цього питання справедливо висловлюється С.І. Максимов, вказуючи, що у методології правознавства виокремлюються такі групи: філософський; загальнонауковий; спеціально-юридичний [10, с. 25]. Усі названі групи методів, безумовно, необхідні для проведення повноцінного, всебічного, завершеного державно-правового дослідження. Також вони можуть знадобитися на якомусь етапі дослідження. Тому, вже навіть через це, методологія повинна бути множинною, плюралістичною [6, с. 149]. Наведені методи уточнюються у наукових працях залежно від галузі. Так, на рівні адміністративного права методи визначаються залежно від мети дослідження, з врахуванням змісту об'єкта та предмета пізнання. По цій причині методи дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я складають систему філософських, загальнонаукових, спеціальних прийомів, засобів.

Базис будь-якої наукової роботи становлять філософські методи, які представляють систему принципів, операцій, прийомів та мають універсальний характер [11, с. 27]. Універсальність методів філософії щодо правових явищ обумовлена тим, що сама по собі філософія права є узагальненою методологією, яка дозволяє досліджувати правову реальність на рівні сутності [12, с. 99]. Вони надають можливість розглянути правові явища у різних аспектах з визначенням природи матеріального світу або досягати доцільного абстрагування та складаються з діалектичного, ідеалістичного, аналітичного герменевтичного та інших методів. Їх значення для пізнання правових явищ обґрунтовано доводить П.М. Рабінович, вказуючи, що ці методи дозволяють сформулювати стратегію дослідження [13, с. 126]. Одним із найбільш поширених філософських методів є метод діалектичного пізнання, який дозволяє сформулювати знання про

об'єкт через систему його природного розвитку та утворення поглядів на його зміст. Саме тому цей метод є одним із поширених у дослідженнях адміністративного права. За його допомогою можливо обґрунтувати основні поняття, пов'язані із адміністративно-правовим забезпеченням реалізації права на охорону здоров'я у контексті їх утворення, функціонування, становлення та взаємозв'язку.

Одним із фундаментальних філософських методів юридичних досліджень є герменевтичний метод, який складається із системи засобів щодо тлумачення й інтерпретації текстів будь-яких нормативних актів, монографій інших наукових праць, завдяки чому є своєрідним посередником між нормою та конкретними життєвими ситуаціями, стосовно яких застосовують ці норми [14, с. 62]. Тлумачення та інтерпретація нормативно-правових актів, їх взаємозв'язок із суспільним життям є необхідним елементом повноти пізнання правового об'єкта, що досліджується. Герменевтичний метод також надає можливість уникати прийняття подвійних нормативних актів, правильно застосовувати закон у судовій та правоохоронній сферах, зокрема у сфері адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Прикладом цього методу є тлумачення юристами нормативних актів щодо введення карантину з приводу COVID-19. Йдеться про зміни до КУпАП, а саме введення в дію ст. 44-3, яка є бланкетною нормою, тобто відсилає до нормативно-правових актів, які регулюють правила поведінки людей під час карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм та є обов'язковими для виконання [15]. Отже, застосування герменевтичного методу щодо пізнання адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я є необхідним та може визначатися як основний метод.

Особливе значення серед філософських методів пізнання охорони здоров'я має аксіологічний метод, який дозволяє обґрунтувати цінність об'єкта дослідження. За допомогою аксіології можна вирішити, чи варто пізнавати світ і змінювати його, чи варто взагалі жити, що людина може одержувати від світу і на що вона може сподіватися [16, с. 9]. Цей метод дозволяє виявити взаємозв'язок предмета

дослідження із суспільством та державою через категорію цінності, на охорону якої спрямоване право. У межах дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я основною цінністю є здоров'я. У Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» термін здоров'я визначається як «стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад» [17]. При цьому адміністративно-правове забезпечення охорони здоров'я спрямовано не лише на охорону здоров'я окремої людини, а й на охорону громадського здоров'я, що є певним станом суспільства, який визначає рівень його спроможності щодо реалізації біологічних та соціальних функцій, які забезпечують життєдіяльність громадян, а тому є умовою національної безпеки держави [18, с. 108]. Тому метод аксіології у сфері адміністративно-правової охорони права на здоров'я надає можливість окреслити головне явище (більш цінніше) від сукупних, додаткових категорій.

Правова діяльність, яка виступає предметом більшості досліджень у сфері адміністративного права, вимагає застосування соціологічних методів дослідження (спостереження, інтерв'ювання, опитування та ін.). Саме ці методи надають можливість виявити реалії фактичного буття та більш повноцінний вплив на суспільство через систему дій органів державної влади. Спостереження як метод юридичного дослідження передбачає збір первинної та подальшої інформації про досліджуваний об'єкт шляхом цілеспрямованого організованого безпосереднього сприйняття і прямої фіксації спостережуваних явищ і процесів, зокрема, можна вести безпосередньо – будучи присутнім при проведенні певної ситуації або опосередковано – шляхом ознайомлення з документами, складеними при проведенні даного заходу (стенограми, протоколи та ін.) [19, с. 7]. Інтерв'ювання, опитування дозволяють безпосередньо виявити проблематику, яку необхідно розв'язати у відповідному юридичному дослідженні. Сукупність соціологічних методів дослідження дозволяють отримати практичні знання про стан реалізації права на охорону здоров'я, завдяки чому дослідник має можливість запропонувати механізми щодо подолання виявлених проблем.

Одним із методів, що надає можливість виявити нестабільність у реалізації правовідносин є синергетичний метод. Він базується на синергетичному тлумаченні світу, про те, що більшість систем, що існують у природі, належать до систем відкритого типу. Між ними постійно відбувається обмін енергією, елементами, інформацією, а тому для них характерними є постійна мінливість і схоластичність [20, с. 333]. З точки зору цього методу, адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров'я є системою самоорганізації взаємопов'язаних елементів, які існують в окремій системі та перебувають у стабільному або нестабільному стані. Цей метод доцільно застосовувати для виявлення правовідносин, які виникли при введенні карантинних заходів та призвели до виникнення нестабільності функціонування адміністративних відносин, зокрема у сфері охорони здоров'я.

Крім наведених методів у юридичних дослідженнях обов'язково використовують такі загальнонаукові методи як аналіз та синтез, історичний метод та ін. За допомогою аналізу відбувається механічний поділ, визначення динамічного складу, виявлення форм взаємодії частин цілого, знаходження причин явищ, виявлення рівнів знання і його структури [3, с. 271]. Розкладання певного правового явища на логічно-побудовані елементи надає можливість виявити сутність об'єкта дослідження. За допомогою цього методу можливо виявити правовідносини у системі адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я, виокремити їх та встановити особливості їх правового режиму. Також можливе застосування системного аналізу. Цей метод повинен обґрунтуватися функціональними й евристичними можливостями, які з'являються при розгляді явища як системи [19, с. 10]. Наприклад, завдяки застосуванню В.І. Теремецьким (у співавторстві з іншими науковцями) у одній із своїх наукових праць системного аналізу досвіду різних держав світу щодо правового регулювання системи охорони здоров'я, було визначено основні заходи для запровадження оптимальної моделі організації системи охорони здоров'я в Україні [21, с. 714–715].

Після застосування аналізу здебільшого доречно використовувати метод синтезу. Синтезом (греч. *synthesis* – з'єднання, складання, сполучення) називається такий метод дослідження, коли відбувається з'єднання складених елементів досліджуваного предмета і його властивостей, розділених у результаті аналізу, установлення їхньої взаємодії і зв'язків та дослідження предмета або класу предметів як єдиного цілого [22, с. 44]. Цей метод надає можливість поєднувати елементи після їх роз'єднання, з урахуванням їх правової природи. При цьому, з метою встановлення можливості їх єдиного функціонування, синтез можна застосовувати до різних об'єктів. По відношенню до адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я синтез дозволяє об'єднувати приватні та публічні засади правового регулювання сфери охорони здоров'я, розглядати систему охорони здоров'я з урахуванням публічних та приватних інтересів у їх поєднанні. Зокрема, таке поєднання простежується у правовідносинах самоізоляції особи в умовах карантину, що потребує синтетичного підходу до пізнання цього правового явища.

Одним із поширених методів дослідження в юридичній науці є історичний метод. Звернення дослідників до цього методу обумовлено тим, що він надає можливість простежити, як утворення предмету дослідження, так і генезис його правового регулювання. Такий підхід надає можливість встановлювати існуючі прогалини законодавства, досвід законотворчості тощо. Тому історичний метод доцільно застосовувати для виокремлення етапів генезису адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Наприклад, у статті В.І. Теремецького (у співавторстві з іншими науковцями) вказано, що застосування історичного методу дало можливість проаналізувати ретроспективу правового забезпечення трансплантації, виявити помилки (недоліки) і встановити досягнення як в теорії, так і в практичній діяльності медичних установ у сфері трансплантації [23, с. 147].

Пізнання медичної реформи, адміністративно-правового реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) повинно відбуватися за допомогою порівняльно-

правового методу. Цей метод дозволяє виявити стан національного, європейського, американського законодавства, досвід у сфері охорони здоров'я та отримати знання про найбільш вдалий спосіб правового регулювання і побудови відповідних правовідносин. Удосконалення законодавства повинно здійснюватися лише після обґрунтованого дослідження із урахуванням знань, отриманих за допомогою порівняльно-правового методу. Як приклад, можна навести працю В.І. Теремецького (у співавторстві з іншими науковцями), де він вказує, що «використаний порівняльно-правовий метод дозволив виявити недосконалість чинного законодавства України при укладенні декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, а також проаналізувати процеси реформування сфери охорони здоров'я в зарубіжних країнах і зробити висновок про необхідність використання позитивного досвіду Великобританії» [24, с. 155].

Будь-яке пізнання правової дійсності відбувається із застосуванням конкретно-наукових методів, які складаються із формально-юридичного (нормативно-догматичного) та логіко-юридичного методу [3, с. 288–292]. Формально-юридичний метод є спеціальним методом юридичної науки, який надає можливість проводити дослідження без взаємозв'язків з іншими суспільними інститутами [25, с. 11]. За допомогою цього методу можна виявити внутрішній зміст явища та здійснити його співвідношення з правовою нормою, у межах логіки законодавчої побудови, без врахування інших чинників об'єктивного буття, зокрема, поза межами економіки та політики. Тобто, це метод пізнання «чистого» утворення майбутнього правового явища, починаючи від його виникнення до тлумачення та закріплення у відповідній правовій нормі. При цьому, властивості правового явища впливають і на обрання юридичної техніки, тобто мають зв'язок із законотворчістю.

Основоположним методом пізнання юридичної дійсності є статистичний метод або метод судової статистики. Використання цього методу надає можливість мати уявлення про якість правозастосування, існуючі проблеми у судовій, правоохоронній практиці, державному управлінні. Цей метод обов'язково необхідно

застосовувати у дослідженні адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я, оскільки він надає об'єктивне, істинне уявлення про стан охорони здоров'я у державі, позитивні та негативні наслідки першого етапу медичної реформи.

Останнім часом одним із необхідних методів наукового пізнання у юриспруденції став прогностичний метод. Такий підхід обумовлений реалізацією норм Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [26]. Якість отриманого наукового результату може підтверджуватися найбільш правильним прогнозуванням розвитку правовідносин, які склали предмет дослідження. Крім того, у сучасних реаліях на рівні економіки і права виникає нагальна необхідність проведення прогнозування правового явища, особливо, яке має велику суспільну цінність, зокрема як здоров'я людини, так і громадське здоров'я.

Висновки. На підставі проведеного дослідження слід констатувати відсутність наукових робіт щодо виявлення методів дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Методи дослідження адміністративно-

правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я складають сукупність філософських, загальнонаукових, конкретно-спеціальних методів, за допомогою яких відбувається процес пізнання адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров'я у державі. Філософські методи пізнання застосовуються для виявлення базових категорій при проведенні дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я, зокрема, цінність здоров'я, співвідношення його поняття із суспільними, державними інтересами. Загальнонаукові методи використовуються для визначення категоріального поняття, його елементів. Конкретно-спеціальні методи дослідження надають можливість повністю і всебічно дослідити адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров'я. Наведене дослідження методів адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я є одним із поглядів на цю науково-теоретичну проблематику, а тому це питання потребує подальшого наукового визначення.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> (дата звернення: 15.03.2020).
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 540-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20> (дата звернення: 15.03.2020).
3. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків, 2017. 448 с.
4. Рабінович П.М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія: в 6 т. Київ: Укр. енцикл., 2001. Т. 3. 2001. 789 с.
5. Ортинський В. Новітні методи дослідження адміністративно-правових явищ. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки.* 2014. № 782. С. 5–9.
6. Благодарний А. Методологія дослідження правової регламентації адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. *Підприємництво, господарство і право.* 2018. № 6. С. 147–151.
7. Теремецкий В.И. Теоретико-методологические основы администрирования налогов по законодательству Украины. *Налоги и финансовое право.* 2014. № 3. С. 404–409.
8. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016. 260 с.

9. Сырых В.М. Понятие, структура и виды правовых исследований. *Методологические проблемы юридической науки*: сб. материалов семинара, посвященного 10-летию кафедры теории и истории государства и права ЮУрГУ, 1 апр. 2011 г. Челябинск: Издат. Центр ЮУрГУ, 2011. С. 4–18.
10. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Максимов С.І. та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2009. 208 с.
11. Основы методологии та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад'юнтів / за ред. А.Є. Конверського. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
12. Присухін С.І. Філософія права: об'єкт, предмет і функції. *Юридична наука*. 2013. № 7. С. 97–103.
13. Рабінович П.М. Основы загальної теорії права та держави: навч. посібник. Видання 5-те, зі змінами. Київ: Атіка. 2001. 176 с.
14. Бутенко С.С. Особливості методології дослідження питань власності. *Юридична психологія*. 2016. № 2. С. 58–68.
15. Коронавірус, карантин, бізнес – закон! *Юридична газета*. 20.03.2020. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/koronavirus-karantin-biznes--zakon--.html> (дата звернення: 15.03.2020).
16. Геня Б.О. Аксиологічний підхід як основа деонтологічний досліджень. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2013 № 6-1. Т. 1. С. 9–11.
17. Основы законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (дата звернення: 15.03.2020).
18. Кланца І.А. Громадське здоров'я як умова національної безпеки держави. *Вісник НАДУ при Президенті України (Серія «Державне управління»)*. 2018. № 1. С. 107–113.
19. Дзьобань О.П., Яроцький В.Л. Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення. *Інформація і право*. 2018. № 1 (24). С. 5–13.
20. Шатковська Г.І. Синергетика як метод дослідження складних відкритих систем. *Збірник наукових праць. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Педагогічна*. 2009. С. 331–334.
21. Vladislav I. Teremetskyi, Serhii V. Knysh, Vasyl M. Stratonov, Oleksandr M. Khrantsov, Mykola V. Stashchak. Organizational and Legal Determinants of Implementing International Experience in the Health Care Sector of Ukraine. *Wiadomości Lekarskie*. 2019, T. 72. No 4. P. 711–715.
22. Колесников О.В. Основы наукових досліджень. 2-ге вид. випр. та доп. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 144 с.
23. Теремецкий В.И., Ковальчук А.Ю., Федоренко Т.В., Орловская И.Г., Слюсар К.С. Формирование правовой базы для урегулирования различных видов взаимоотношений в сфере трансплантологии и её общих принципов. *Georgian Medical News*. No 2 (287) 2019. P. 147–152.
24. Теремецкий В.И., Музычук А.Н., Салманова Е.Ю., Казначеева Д.В., Кныш С.В. Укрепление договорных начал в правоотношениях между пациентом и лечебным заведением при реформировании системы здравоохранения в Украине. *Georgian Medical News*. No 11 (284) 2018. P. 155–159.
25. Кельзен Г. Чисте правознавство. Проблема справедливості. Київ: Юніверс, 2004. 495 с.
26. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 03.03.2000 № 1602-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14>.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (data zvernennia: 15.03.2020).
2. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, spriamovanykh na zabezpechennia dodatkovykh sotsialnykh ta ekonomichnykh harantii u zv'iazku z poshyrenniam koronavirusnoi khvoroby (COVID-19): Zakon Ukrainy vid 30.03.2020 № 540-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20> (data zvernennia: 15.03.2020).

3. Danylian O.H., Dzoban O.P. Orhanizatsiia ta metodolohiia naukovykh doslidzhen: navch. posib. Kharkiv, 2017. 448 s.
4. Rabinovych P.M. Metodolohiia yurydychnoi nauky. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. Kyiv: Ukr. entsykl., 2001. T. 3. 2001. 789 s.
5. Ortynskyi V. Novitni metody doslidzhennia administratyvno-pravovykh yavlyshch. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnikha". Yurydychni nauky.* 2014. № 782. S. 5–9.
6. Blahodarnyi A. Metodolohiia doslidzhennia pravovoi rehlymentatsii administratyvno-iurysdyktsiinoi diialnosti pravookhoronnykh orhaniv. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo.* 2018. № 6. S. 147–151.
7. Teremetskyi V.I. Teoretyko-metodolohycheskye osnovi admynstryrovanyia nalohov po zakonodatelstvu Ukraini. *Nalohy y fyansovoe pravo.* 2014. № 3. S. 404–409.
8. Vazhynskyi S.E., Shcherbak T.I. Metodyka ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen: navch. posib. Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka, 2016. 260 s.
9. Sirikh V.M. Poniatye, struktura y vydi pravovykh yssledovanyi. Metodolohycheskye problemi yurydycheskoi nauky: sb. materyalov semynara, posviashchenoho 10-letyiu kafedri teoryy y ystorry hosudarstva y prava YuUrHU, 1 apr. 2011 h. Cheliabynsk: Yzdat. Tsentru YuUrHU, 2011. S. 4–18.
10. Filosofiia prava: pidruch. dlia stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. / Danylian O.H., Dzoban O.P., Maksymov S.I. ta in. / za red. d-ra filos. nauk, prof. O.H. Danyliana. Kharkiv: Pravo, 2009. 208 s.
11. Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen: navch. posib. dlia studentiv, kursantiv, aspirantiv i ad'iuntiv / za red. A.Ye. Konverskoho. Kyiv: Tsentru uchbovoi literatury, 2010. 352 s.
12. Prysukhin S.I. Filosofiia prava: ob'iekt, predmet i funktsii. *Yurydychna nauka.* 2013. № 7. S. 97–103.
13. Rabinovych P.M. Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navch. posibnyk. Vydannia 5-te, zi zminamy. Kyiv: Atika. 2001. 176 s.
14. Butenko S.S. Osoblyvosti metodolohii doslidzhennia pytan vlasnosti. *Yurydychna psykholohiia.* 2016. № 2. S. 58–68.
15. Koronavirus, karantyn, biznes – zakon! *Yurydychna hazeta.* 20.03.2020. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/koronavirus-karantin-biznes--zakon--.html> (data zvernennia: 15.03.2020).
16. Henia B.O. Aksiolohichni pidkhyd yak osnova deontolohichnyi doslidzhen. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia.* 2013 № 6-1. T. 1. S. 9–11.
17. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (data zvernennia: 15.03.2020).
18. Klantsa I.A. Hromadske zdorov'ia yak umova natsionalnoi bezpeky derzhavy. *Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy (Seriia "Derzhavne upravlinnia").* 2018. № 1. S. 107–113.
19. Dzoban O.P., Yarotskyi V.L. Sotsiolohichni ta aksiolohichni napriamky suchasnykh pravovykh doslidzhen: zahalne bachennia. *Informatsiia i pravo.* 2018. № 1 (24). S. 5–13.
20. Shatkovska H.I. Synerhetyka yak metod doslidzhennia skladnykh vidkrytykh system. *Zbirnyk naukovykh prats. Kam'ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohienka. Serii: Pedahohichna.* 2009. S. 331–334.
21. Vladislav I. Teremetskyi, Serhii V. Knysh, Vasyl M. Stratonov, Oleksandr M. Khramtsov, Mykola V. Stashchak. Organizational and Legal Determinants of Implementing International Experience in the Health Care Sector of Ukraine. *Wiadomości Lekarskie.* 2019, T. 72. No 4. P. 711–715.
22. Kolesnykov O.V. Osnovy naukovykh doslidzhen. 2-he vyd. vypr. ta dop. Navch. posib. Kyiv: Tsentru uchbovoi literatury, 2011. 144 s.
23. Teremetskyi V.Y., Kovalchuk A.Yu., Fedorenko T.V., Orlovskaiia Y.H., Sliusar K.S. Formyrovanye pravovoi bazi dlia urehulyrovanyia razlychnykh vydov vzaymootnoshenyi v sfere transplantolohyy y ee obshchykh pryntsyrov. *Georgian Medical News.* No. 2 (287) 2019. P. 147–152.
24. Teremetskyi V.Y., Muzichuk A.N., Salmanova E.Yu., Kaznacheeva D.V., Knish S.V. Ukreplenyeh dohovornikh nachal v pravootnoshenyakh mezhdru patsyentom y lechebnim zavedenyem pry reformyrovanyy systemi zdravookhranenyia v Ukrainy. *Georgian Medical News.* No 11 (284) 2018. P. 155–159.
25. Kelzen H. Chyste pravoznavstvo. Problema spravedlyvosti. Kyiv: Yunivers, 2004. 495 s.

26. Pro derzhavne prohnozuvannya ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 03.03.2000 № 1602-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14>.